

Kerítés hegesztő készülék leírás

Gyártási szám: 1190-000-000

Gyártó:

JFM-Engineering

1. Általános:

A kapott dokumentációk alapján 3 fajta terméket különböztethetünk meg. Egyenes, íves és zártszelvényekből összeállított kerítés illetve kapuelemek. A készülék mind a három típusú munkadarabot képes kezelni. A készülék robotos környezetre készült, a munkadarab egyes alkatrészeit manuálisan kell elhelyezni a keretben. Az átállítás a különböző típusú munkadarabok között szintén kézi erővel történik.

2. Készülék elemeinek ismertetése:

Ismertetjük a készülék azon elemeit, amely mind a 3 típusú munkadarabnál azonosak:

1. ábra

Marokanya

2. ábra

Tájoló csap I.

Tájoló csap II.

2.1. Egyenes típusú munkadarab:

3. ábra

A munkadarabra állás a következőképp történik:

1, El kell helyezni a hossz szánon a négyszögacél tájolót. Ezt csavarok rögzítik, és tájoló csapra(Tájoló csap I.) kell helyezni. 3 hossz szán található a készülékben, mind a háromra el kell helyezni az említett alkatrészt. A négyszögacél tájoló adja meg az osztást a négyszögacélok között. Annyi fajta van ebből, ahány fajta osztás van. A könnyebb eligazodást plakettek fogják segíteni.

2, El kell helyezni a hosszán tájolót a 3.ábrán látható módon. A tájolót a hossz szánok mind két oldalán el kell helyezni. Az említett tájoló a 30-s laposacél pozícióját határozza meg. Több ponton kell rögzíteni. A kerethez csavarokkal, a hossz szánon kéziszorítókkal.

3, Be kell állítani az ütköző pozícióját. Ez az alkatrész határozza meg hogy a bázisoldalon a laposacél mennyire lógjon túl a négyzetacélon(vagy éppen egy síkban legyen vele). A pontos pozíció beállítását plakett határozza meg.

Miután elvégeztük a készülék adott alkatrészeire történő átállítását, a következő sorrendben kell összeállítani a terméket:

1, Elhelyezzük a 30x5-s lapos acélt a hossz szánokba és ütköztetni a laposacél ütközőn.

2, Elhelyezzük a megfelelő számú négyszögacélt a készülékben és ütköztetjük a négyszögacél ütközőn.

3, A leszorító egységet elhelyezzük az 1-s pozícióban, majd marokcsavarokkal leszorítjuk az előbb említett munkadarab alkatrészeket(4.ábra). A robot elvégezheti a hegesztést

4, A leszorító egységeket el kell távolítani.

5, Be kell helyezni az újabb laposacélokat a hossz szánokra.

6, A leszorító egységet a kettes pozícióba kell helyezni, majd a marokcsavarok segítségével rögzíteni.(5.ábra)

7, A robot elvégezheti a hegesztést.

8, A leszorító egységek kivételét követően a munkadarab eltávolítható.

4. ábra

5. ábra

2.2. Íves típusú munkadarab:

Az íves típusú munkadarabok előkészülete szinte ugyanaz mint a 2.1. pontban leírt egyenes típusú munkadarab, két kiegészítéssel:

- 1, Az ívet alátámasztandó elemet kell felszerelni. Két fajta nagyságú ív van, ennek függvényében kell elhelyezni majd az alátámasztó egységet.(6. ábra)
- 2, Négyzetacélt alátámasztó egységet kell elhelyezni a 6.ábrán láthat módon.

6. ábra

**Négyzetacélt
alátámasztó egység**

**Ívet alátámasztó
egység**

A munkadarab összeállítási metódusa ugyanaz mint a 2.1-s pontban leírt egyenes típusú munkadarabé.

2.3. Zártszelvény típusú munkadarab:

Ennél a típusú terméknel egy külön vázrendszert kell kialakítani a készüléken belül.

7. ábra

Főtartók

Kereszttartók

A 7. ábrán látható 3 főtartó, mely a hossz szánokon helyezkedik el, illetve kettő kereszt tartó.

a 3 darab főtartó ugyanolyan módon van rögzítve mint például az egyenes típusú munkadarab négyzetacél tájolója. Csavarokkal a hossz szánhoz, csapra húzva. A kereszt tartó a 8. ábrán látható módon van rögzítve a hossz szánhoz.

8. ábra

A hossz szánokat ebben az esetben is pozícionálni kell, a már előzőekben leírt módon.

Miután rögzítettük a belső keretrendszert, be lehet helyezni a munkadarab egyes alkatrészeit. A leszorítást a kéziszorítókkal kell kezdeni(9.ábra), majd a készülékben használatos leszorító egységeket a 2.pozícióban kell elhelyezni és rögzíteni marokanyával(10.ábra).

9. ábra

10. ábra

Hegesztés után a rögzítéseket fel kell oldani, majd a munkadarab kivethető a készülékből.

Vannak munkadarabok, amelyeket a készülék nem tud kezelni. Ezek a következők:

- ABA korlátelem
- ADONY korlátelem
- AE korlátelem
- BD korlátelem
- ANDA korlátelem
- BORA korlátelem
- DALMA korlátelem
- ELMA korlátelem
- NORMA korlátelem
- NORMA NOVA korlátelem

111. ábra

122. ábra

133. ábra

3. Gyártási eljárás ismertetése

1.1. Kézi megmunkálás (sablon-szett: fix és/vagy állítható sablonok használata)

A kézi megmunkálás esetén a sablonba elhelyezett kerítéselemek összeállítását két hegesztő szakember végzi egyszerre. A sablon-szett lehetővé teszi, hogy külön merevítők nélkül torzulásmentesen legyen végrehajtható a kerítéselemek összeállítása. A technológiának további előnye, hogy rövidebb idő alatt készül el egy-egy munkadarab, mivel egyszerre két ponton történik a hegesztés.

14. ábra A hegesztési sorrend két, egymással szemben dolgozó hegesztő közreműködésével

A hegesztés megvalósítása során először be kell tölteni az alkatrészeket (először a 2 laposvasat, majd a pálcákat) a sablonba. A sablonban RS PRO vízszintes könyökemelés gyorszorító segítségével történik a munkadarabok leszorítása.

15. ábra RS PRO vízszintes könyökemelés gyorszorító

Ezt követően a sablonnál két fő hegesztőmunkás egymással szemben helyezkedik el és felülről (felülről ránézve), középről kifelé, de átlósan haladva (ld. fenti ábrán 1-15. számok szerint) hegesztik meg a találkozási pontokat. Végül a másik két laposvas is rákerül a pálcákra az előző két laposvassal párhuzamos (felülnézetben fedő) helyzetben és szintén egymással szemben a két fő alulról (leguggolva) a már ismertetett technológiai sorrendet követve meghegeszti.

A hegesztési eljárásához használt sablon és az ehhez kialakított egyedi módszer segítségével forgatás nélkül végrehajthatóak a hegesztési műveletek minden szükséges ponton. Ez további időmegtakarítást jelent.

A jelenleg alkalmazott fix sablonok esetében minden típushoz különböző sablont kell alkalmazni. A sablonok a méret, és az alak szempontjából különbözőek.

1.2. A gyártási folyamat leírása fix sablon esetében

Kerítés elemek gyártása – Fix betét (laposvas összekötésű) vagy méretre vágható

16. ábra Kerítéselemek gyártási folyamata

17. ábra NORMA kerítéselemek

1. Az alsó egyenes laposvasak (2 db/elem) méretre vágása: mérete a szabad falnyílás (x) mínusz 11 cm. Vagy: minden esetben 2000 mm (sorozatgyártás?)
2. A felső laposvasak (2 db) méretre vágása:
 - 2.1. ha egyenes mezőelem, akkor az alsókkal azonos mértre,
 - 2.2. ha íves, akkor az alsótól 150 mm-rel hosszabbra kell vágni az ív hajlítása miatt.
 - 2.2.1. A felső laposvasakat - a közepét megjelölve- a sablon alapján a kellő ívre kell hajlítani.

3. A pálcák méretre vágása:
 - 3.1. ha egyenes mezőelem: 1000 mm
 - 3.2. ha íves elem: 1050, 900

4. Az egyik alsó laposvasat és az egyik felső (egyenes vagy íves) laposvas rögzítése a sablonba
 - 4.1. Kiátlózás
 - 4.2. Heftelés

5. A pálcátávolságok kiszámolása: 110 és 125 mm között
 - 5.1. Ívelt a felső laposvas esetén páratlan számú pálca
 - 5.2. Egyenes laposvas esetén lehet páros és páratlan is

6. Szélső és a középső pálcák hosszának lemérése, levágása és heftelése.
 - 6.1. A pálcákat a laposvasaknál minden esetben ellentétes oldalon kell heftelni.

7. A középső pálcától és a szélső pálcáktól indulva 4 irányba lehet kijelölve a következő pálcák helyét.

8. Méretre vágás után a pálcákat sorra be kell építeni.

9. A pálcák elhelyezését követően kb. 5-8mm hosszúságú hegesztéssel meg kell erősíteni.
 - 9.1. A csúcsdíszek (ha vannak) felhegesztése (csak egy ponton)
 - 9.1.1. Csúcsdíszek beállítása a pálcákhoz és egymáshoz - síkban
 - 9.1.2. Csúcsdíszek fixen rögzítése.

10. Az alsó és a felső laposvasak másik darabját pontosan a párjukkal párhuzamosan illesztve fel hegesztetni.
 - 10.1. A betét belső díszítésének beillesztése („C”-elemek)

11. A fali rögzítéshez szükséges felfogató fülek felhegesztése
 - 11.1. A laposvasak végeinél középre, csak felülről és oldalról.
 - 11.2. A rögzítő fül alsó síkja a laposvasak középső részénél kell legyen.

12. A díszek (ha vannak) pálcához való, vagy egymáshoz való csatlakozásainak lepántolása.

13. A pántok végeinek hegesztése (a találkozási ponton),

14. A hegesztések lecsiszolása.

15. A csúcsdíszek helyes állásának ellenőrzése

1.3. Az állítható sablon használata

Egyenes munkadarab esetén

1. Mindhárom hossz szánra el kell helyezni a négyszögacél tájolót. (A négyszögacél tájoló adja meg az osztást a négyszögacélok között. Plakett segítségével.)
2. A hosszán tájolók beállítása és rögzítése (ezek a 30-s laposacél pozícióját határozzák meg).
3. Az ütközők pozíciójának beállítása. (laposacél túllógás alapján. Plakett segítségével.)
4. Miután elvégeztük a készülék adott alkatrészeire történő átállítását következik a termék összeállítása.
 - 4.1. Lapos acél illesztése.
 - 4.2. A megfelelő számú négyszögacél illesztése.
 - 4.3. A leszorító egysége elhelyezése (1. pozíció)
5. Hegesztés (1.)
6. A leszorító egységek eltávolítása.
7. Újabb laposacélok behelyezése.
8. A leszorító egységet a kettes pozícióba kell helyezni és rögzíteni.
9. Hegesztés (2.)
10. A leszorító egységek kivételét követően a munkadarab eltávolítható.

Íves típusú munkadarab esetén

Hasonlóan az egyenes típusú munkadarabokéhoz, két kiegészítéssel:

1. Az ívet alátámasztandó elemet fel kell szerelni.
2. Négyszögacélt alátámasztó egységet kell elhelyezni.

Zártszelvény típusú munkadarab:

Ennél a típusú terméknél egy külön vázrendszert kell kialakítani a készüléken belül.

1. Fel kell helyezni és csavarokkal rögzíteni a 3 főtartót, mely a hossz szánokon helyezkedik el, illetve kettő kereszt tartót.
2. A hossz szánok pozícionálása.

Félautomata (robotizált) hegesztési eljárás (állítható sablon használatával)

Panasonic- H-Frame-S hegesztőrobot rendszer felépítése és működése – ajánlat lapján (jelenleg még nem elérhető ez a megoldás)

A rendszer részei:

- **Panasonic H-Frame-S hegesztőrobot cella**
 - Robotcella vázszerkezet
 - Biztonsági védőfalak
 - Fényfüggönyök
 - Szerviz ajtó
 - Elektromos vezérlőszekrény
 - 2 x 250kg terhelhetőségű Panasonic pozicionáló berendezés, vezérléssel együtt.
 - Lineáris utazópálya (3m, kb. 2m mozgási tartománnyal)
- **Pisztolytisztító rendszer J. Thielmann**
- **Panasonic TAWERS hegesztőrobot rendszer**
 - Robotvezérlés, integrált 350A terhelhetőségű WG3 áramforrással
 - MIG/MAG pulzus áramforrás acél és rozsdamentes acél hegesztéséhez, opcionálisan alumínium és DC AVI hegesztéshez (MIG/TIG csomag).
 - TM-2000 robotmanipulátor
 - 350A-es léghűtéses hegesztő munkakábel
 - Robotkarra integrált 4 görgős huzaltoló berendezés, 0.8mm görgőkkel acél hegesztéshez
 - Transzformátor 400V/200V (30kW)
- **DTPS Offline programozó és szimulációs szoftver**

18. ábra Robotrendszer tervrajza

A robotizált gyártási folyamat leírása - tervezet

A kezelő behelyezi a hegeszteni kívánt összeállított munkadarabot a robot megfelelő oldalára. (Ezek azok a munkadarabok, amelyeket előzetesen a sablonban összeállított a műveletet végző munkatárs.)

A munkadarab betöltésének befejezését egy nyomógomb segítségével nyugtázza, kilép a robot munkaterületéről, majd kívülről aktiválja a fényfüggönyt, ami biztosítja, hogy a robot működési területére való belépés azonnal megszakítsa a feladat végrehajtását, biztonsági/balesetvédelmi okokból.

A „station start” gomb megnyomásával, amely egy indító bokszon helyezkedik el a szomszédos oldalfalon, a robot megkezd a munkadarab hegesztését az **előre betanított programok** alapján.

A folyamat végeztével a robot visszatér a biztonságos kiinduló pozícióba és várja a következő „station start” jelet, a következő hegesztési ciklus elindításához.

Párhuzamos munkavégzés esetén, amíg a robot az egyik oldalon hegeszt, addig a kezelő átmegy a másik oldalra és eltávolítja, vagy behelyezi az újabb munkadarabot, ezután a betöltést egy nyomógomb segítségével nyugtázza, majd kilép a robot munkaterületről és aktiválja a fényfüggönyt. Következő lépésként a „station start” gomb megnyomásával aktiválja a hegesztést ezen az oldalon is.

Amint a robot visszatér a kiinduló pozícióba az előző oldalon történő munka végeztével, automatikusan megkezd a munkát a másik oldalon. A folyamat ismételtén végrehajtható.

Kerítés hegesztő készülék leírás
Gyártási szám: 1190-000-000

